

Naxçıvanın unikal təbiət abidələrinin turizm əhəmiyyəti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931852>

Səbuha Zeynalova

Magistrant, Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: zeynalovasebuhe007@gmail.com
Orcid ID: 0009-0009-895

Xülasə: Təbiət abidələri həm milli, həm də qlobal miqyasda təbii irsinin mühüm komponenti olmaqla yanaşı, bəşəriyyətin mədəni və elmi inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Turizm kontekstində təbiət abidələri ekoturizm, təbiət turizmi və təhsil turizmi kimi istiqamətlərin əsas resurs bazasını formalaşdırır. Təbiət abidələrinin unikal geomorfoloji formaları, nadir flora və fauna nümunələri, estetik landsaft xüsusiyyətləri turistlərin maraq dairəsinə daxil olub və ekoturizm fəaliyyətlərinin əsas hədəfinə çevrilir. Bu baxımdan, təbiət abidələri yalnız əyləncə və istirahət məkanı deyil, həm də elmi tədqiqat, ekoloji maarifləndirmə və davamlı inkişaf siyasətinin praktiki təbiiqi üçün mühüm məkanlardan biri hesab etmək mümkündür. Eyni zamanda, təbiət abidələrinin turizm əhəmiyyəti regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə də sıx bağlıdır.

Naxçıvanda zəngin və öz növbəsində unikal təbiət abidələrinin mövcudluğu burada onların turizm əhəmiyyətinin yüksək olduğundan xəbər verir.

Açar sözlər: turizm, təbiət abidəsi, təbii turizm, ekoturizm, ekoloji maarifləndirmə

Tourism importance of Nakhchivan's unique natural monuments

Abstract: Natural monuments play an invaluable role in the cultural and scientific development of mankind, as well as being an important component of its natural heritage, both nationally and globally. In the context of tourism, natural monuments form the main resource base of such directions as ecotourism, nature tourism and educational tourism. Unique geomorphological forms of natural monuments, rare flora and fauna patterns, aesthetic landscape features have entered the sphere of interest of tourists and become the main target of ecotourism activities. In this regard, natural monuments can be considered not only as a place of entertainment and Recreation, but also as one of the important places for scientific research, environmental education and practical application of sustainable development policies. At the same time, the tourist significance of natural monuments is closely related to the socio-economic development of the regions.

The presence of rich and, in turn, unique natural monuments in Nakhchivan testifies to the high importance of their tourism here.

Keywords: tourism, natural monument, natural tourism, ecotourism, environmental education

Giriş. Turizm fəaliyyətləri nəticəsində yaranan iqtisadi səmərə yerli icmalar üçün yeni məşğulluq imkanları yaradır, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, infrastrukturun yaxşılaşdırılması və mədəni irsin təbliği ilə müşayiət olunur. Bu isə təbiət abidələrinin həm ekoloji, həm sosial, həm də iqtisadi baxımdan strateji resurs olduğunu təsdiqləyir və icmalar üçün əlavə dəyər yaradır. Beləliklə, təbiət abidələrinin turizm əhəmiyyətini qiymətləndirərkən onların yalnız estetik və rekreasiya potensialına deyil, həm də ekoloji tarazlığın qorunmasına, davamlı inkişaf məqsədlərinə, xidmətinə, təhsil və maarifləndirmə fəaliyyətlərinə verdiyi töhfə kimi baxmaq lazımdır.

Hazırda təbiət abidələrinin turizm kontekstində elmi əsaslarla idarə olunması, mühafizə və istifadənin tarazlaşdırılması regional və qlobal miqyasda turizmin davamlı inkişafı üçün prioritet istiqamətlərdən sayılır. Bu baxımdan, qlobal miqyasda səyahətçilərin 40%-i müxtəlif formalarda təbiət və rekreasiya ilə bağlı turizm məhsullarından istifadə edir. Bunlarda əsasən milli parklar, geoparklar, biosfer qoruqları, xüsusilə UNESCO-nun dünya irsinə daxil edilmiş təbiət obyektlərinə səyahət edənlərdən ibarətdir [12].

Aktuallıq. Təbiət abidələri müasir turizmin mühüm resurs bazasını təşkil edən unikal ekosistemlər, geoloji və geomorfoloji, landsaft formaları və bioloji müxtəliflik nümunələridir. Onların turizmdə istifadəsinin aktuallığı qlobal ekoloji çağırışlar, davamlı inkişaf məqsədləri və dəyişən turist tələbləri fonunda daha da artmışdır. Xüsusilə, iqlim dəyişmələri, biomüxtəlifliyin

azalması və təbiət abidələrinin sürətli istismarı fonunda onların qorunması və idarə olunan turizm məqsədilə istifadəsi global miqyasda prioritetə çevrilmişdir.

Təbiət abidələri BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin 8, 11, 13 və 15 müddəaları ilə birbaşa bağlıdır. Eyni zamanda, turistlər üçün ekoloji və ətraf mühit təcrübələri qazanmaq, təbiətə yaxın olmaq, yerli icmaların həyatın öyrənmək baxımından əhəmiyyətli sayılır. Bu beynəlxalq trend “təcrübə əsaslı turizm” və “məsuliyyətli turizm” yanaşmalarını aktuallaşdırır[6]. Onu da qeyd etmək ki, təbiət abidələrindən turizm üçün istifadəsi əhalinin məşğuluğunun artmasına, xidmət sektorunun genişlənməsinə, yerli icmalar üçün əlavə dəyərin yaradılmasına, sosial baxımdan ekoloji maariflənmə və icma əsaslı turizm modellərinin inkişafına kömək edir. Bu baxımdan, Naxçıvanda qeyd alınan unikal geoloji, geomorfoloji, hidoloji, landşaft, paleontoloji təbiət abidələri ekoloji, rekreasiya, eko-mədəni turizm fəaliyyətlərinin təşkilində, turist cıgırları və turizm marşrutlarının formalaşmasında əsas potensial sayılır. Regionda davamlı inkişaf konseptinə uyğun olaraq ətraf mühitə təsirlərin azaldılması, idarə olunan turizmin inkişafı, yerli icmaların turizm sektorundan əlavə dəyər yaratması, ekoloji maarifləndirmənin gücləndilməsi, təbliği və beynəlxalq turizm marşrutlarına inteqrasiya turizm perspektivlərinin təmin edir.

Metodika və ədəbiyyatın təhlili. Təbiət abidələrinin turizm baxımından öyrənilməsində əsas metodiki yanaşma kompleks və sistemli yanaşma, məkan analizi və müqayisəli təhlildən ibarətdir. Davamlı inkişaf prinsipləri təbii resurslardan turizm məqsədilə istifadə zamanı təbii tarzlığın pozulmaması üzərində qurulur. Bu sahədə əsas metodiki yanaşmanı UNESCO-nun turizm üçün davamlı inkişaf konsepti təşkil edir. Burada turizmin təbiət abidələrinə, milli parklara, dünya təbii irsinə və digər ekosistemlərin idarə olunması və ekoloji daşıma qabiliyyəti nəzərə alınır. Bunla yanaşı, təşkilatın həyata keçirdiyi “Dünya təbii irsi”, “Biosfer qoruqları” və “Geoparklar” lahiyyəsi çərçivəsində ekoloji mühitin qorunması, “məsuliyyətli” turizmin inkişafı, birgə idarəetmə, yerli icmaların əlavə dəyər yaratmasına, həmçinin təbiət və mədəni resursların uzunmüddətli qorunmasının təmin etməkdən ibarətdir[6].

Kompleks yanaşma təbii resursların turizm üçün istifadəsi zamanı sosial, iqtisadi, ekoloji faktorların birgə istifadəsinə əsaslanır. Kompleks və sistemli yanaşma təbiət abidələrinin ekoloji, geoloji, geomorfoloji və estetik xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının, onların daşıma qabiliyyəti və risklərin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Burada abidələrin turizm marşrutlarına inteqrasiyası, ziyarətçi yönümlü infrastrukturun yaradılması, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi nəzərə alınır. Bu sahədə aparılan araşdırmalar “təbiət-turizm-ekologiya-iqtisadiyyat-sosial-mühafizə” modeli əsasında həll edilir[7].

Məkan analizi müasir turizm tədqiqatlarında əsas metodoloji yanaşma olaraq müəyyən edilir və turizm destinasiyalarının cəlbediciliyinə və qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Məkan analizi təbiət abidələrinin regional və lokal səviyyədə yerləşməsinə, onların bir-biri ilə və digər resurslarla funksional əlaqələrini, turizm marşrutları, nəqliyyat əlçatanlığı və infrastruktur təminat baxımından qiymətləndirilir. Burada abidələrin ekoloji dəyəri, cəlbediciliyi, risk və qorunma səviyyəsinin müəyyən edilməsi, marşrutların optimallaşdırılması regional inkişafa dəstək verilməsindən ibarətdir[8]. Məkan analizi təbiət abidələrinə turizm bazarında əlavə dəyər qazandırır, digər tərəfdən isə onların qorunması ekosistemlərin dayanıqlığını təmin edir və məsuliyyətli turizmin inkişafının təmin etmiş olur.

Müzakirə və təhlil. Naxçıvanda daha çox rast gəlinən təbiət abidələrinə geoloji qalıqlar və səthə çıxan vulkanik bazalt süxurları, müxtəlif ekzogen **amillərin** təsirindən yaranan geomorfoloji abidələr, cəlbedici landşaft nümunələri, hidoloji və hidrogeoloji abidələri qeyd etmək olar. Naxçıvanın təbii-coğrafi şəraiti, relyefi və geoloji quruluşu, iqlimi müxtəlif təbiət abidələrinin formalaşmasına səbəb olmuşdur.

Naxçıvanda xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 27% təşkil edir ki, bu da landşaft müxtəlifliyi, mineral və müalicəvi bulaqların çoxluğu, fauna və flora növlərinin zənginliyi ilə bağlıdır.

Cədvəl 1: Naxçıvanda təbət abidələrinin təsnifatı və turizm potensialı

Adı	Kateqoriya	İnfrastruktur və əlçatanlıq	Turizm potensialı
Haçadağ	Geoloji-geomorfoloji	Yoxdur Cığırılar	Dağ turizmi, alpinizm, dağ yürüşləri, kempinq, mənzərə müşahidəsi
Əlincə vadisi və qayalıqları	Geoloji-geomorfoloji	Yoxdur Çınqıl yol Cığırılar	Ekoturizm, geoturizm dağ yürüşləri, foto-turizm
Zəngəzur silsiləsi (Gəlin qaya, Gəmi qaya, Soyuqbulaq dağı)	Geoloji-geomorfoloji	Yoxdur Cığırılar	Geoturizm, trekkinq, dağ yürüşləri, dağa dırmanma, kempinq, kanyoniq
Əlincə qalası və ətraf ərazilər	Geoloji-geomorfoloji	Turizm infrastruktur Bərk örtüklü yol	Təbiət və mədəni irsin sintezi, ekoturizm, parafaliq və yamac paraşütü
İlandağ	Geoloji-geomorfoloji	Otra səviyyəli turizm infrastruktur Bərk örtüklü yol	Ekoturizm, geoturizm, dağa dırmanma, yamac paraşütü
Nəhəcir dağı	Geoloji-geomorfoloji	Zəif infrastruktur Bərk örtüklü yol	Ekoturizm, dağa dırmanma, yamac paraşütü
Kükü dağ	Geoloji-geomorfoloji	Yoxdur Cığırılar	Ekoturizm, geoturizm, dağa dırmanma, mənzərə nümayişi Kempinq
Duzdağ	Geomorfoloji	Sağlamlıq infrastruktur Bərk örtüklü yol	Speloterapiya, sağlamlıq və kurort
Qazma və Pisdər mağaraları	Geomorfoloji	Zəif infrastruktur Çınqıllı yol	Ekoturizm, spelioturizm, arxeoloji turizm
Kilit mağarası	Geomorfoloji	Yoxdur Cığırılar	Ekoturizm, geoturizm, spelioturizm, dağa dırmanma
Salaxana və Ağ karvansara mağaraları	Geomorfoloji	Zəif infrastruktur Çınqıllı yol və cığırılar	Ekoturizm, spelioturizm, arxeoloji turizm
Batabat yaylası	Landşaft	Zəif infrastruktur Çınqıllı yol	Ekoturizm, kempinq, yay istirahət turizmi
Pəzməri şlaləsi	Hirloji	Piknik yerləri Çınqıllı yol və cığırılar	Ekoturizm, yamac paraşütü, kempinq, trekinq
Qazançı şlaləsi	Hiroloji	Yoxdur Cığırılar	Ekoturizm, haykinq, kempinq mənzərə müşahidəsi, foto-turizm
Zorbulaq şlaləsi	Hidroloji	Piknik yerləri Cığırılar	Ekoturizm, haykinq, kempinq, mənzərə müşahidəsi, foto-turizm
Batabat gölü	Hidroloji	Orta infrastruktur Bərk örtüklü yollar	Ekoturizm, haykinq, katamaranla gəzinti, kempinq mənzərə müşahidəsi, yay istirahət turizmi, foro-turizm
Göygöl	Hidroloji	Yoxdur Çınqıllı yollar	Ekoturizm, kempinq, trekinq, foto-turizm
Araz çayı vadisi	Hidroloji	Yaşayış infrastruktur Bərk örtüklü yol	Quş müşahidəçiliyi, rekreasiya. Balıqçılıq
Sirab, Badamlı, Zorbulaq, Vayxır, Böyrək bulağı və s.	Hirdogeoloji	Orta və yaxşı səviyyəli infrastruktur Bərk örtüklü yollar	Sağlamlıq, balneoloji turizm, süfrə suyu istehsalı
Darıdağ arsenli suları	Hidrogeoloji	Orta infrastruktur Bərk örtüklü yollar	Balneoloji vanna müalicəsi

Mənbə: [1,2,3] Qeyd olunan mənbələr əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Təbiət abidələrinin təsnifatında geoloji və geomorfoloji abidələr üstünlük təşkil edir. Belə ki, Naxçıvanın qədim dağ sistemləri, qayalıqları, müxtəlif geomorfoloji quruluşlu cəlbedici relyef formalarına rast gəlinir. Turizm baxımından potensialı yüksək olan və cəlbediciliyi ilə seçilən geoloji və geomorfoloji abidələrə regionun Zəngəzur silsiləsindəki tektonik sınımlar və vulkanik dağlar, Kilit mağarası, Gəlin qayası, Gəmi qaya, Soyuqbulaq dağı, Plovdağ (Ordubad rayonu) dağ ekoturizm, geoturizm, trekinq fəaliyyətləri üçün cəlbedici ərazilərdən sayılır. Culfa rayonunda Haçaqaya və Əlincəçay vadisinin qayalıqları, İlandağ, Nəhəcir dağı, Əsabi-Kəhf, Nehrəm dərəsi geoturizm, ekoturizm fəaliyyətləri üçün əlverişlidir. Şərur rayonunda Qazma və Pisdər mağaraları, Qaratəpə, Kültəpə, Xələc, Cənnətqaya geoloji və geomorfoloji abidələri ekoturizm, dağ yürüşlərinin təşkilinə imkan verir[11].

Naxçıvan ərazisində geomorfoloji relyef formalarından ibarət bir çox mağaralarda rast gəlinir ki, bu da spelturizm üçün əlverişlidir. Naxçınada əhəngdaşı və andezit süxurlarından ibarət mağaralara Kilit mağarası (Ordubad rayonu), Əsabi-Kəhf (Culfa rayonu), Salaxana və Ağ karvansara mağaraları (Babək rayonu), Duzdağ mağarası (Kəngərli rayonu), Qazma və Pisdər mağaraların qeyd etmək olar. Bu mağaralar təbiət və mədəni irsin qalıqları, müalicəvi əhəmiyyəti, bəzilərinin dini əhəmiyyəti vardır[10]. Regionda mağaraların çox olması və geoloji dövrlər ərzində formalaşması, mağralardan tapılan arxeoloji nümunələr spelo və mədəni turizmin potensialı kimi istifadə olunmasına şərait yaradır.

Naxçıvanda geoloji və geomorfoloji irs nümunələri ekoloji, geoturizm, dağ yürüşləri, alpiniz, dağa dırmanma, mənzərə müşahidəsi, foto-safari və elmi turizm fəaliyyətlərinin təşkilinə şərait yaradır. Mövcud geoloji və geomorfoloji abidələrin GPS kordinatlarının təyini, turizm marşrutlarına salınması, rəqəmsal marketinqinin təşkili ekoloji və geoturizm, dağ təbiət turizm həvəskarlarının cəlb edilməsinə imkan verir.

Naxçıvanda geniş yayılan təbiət nümunələrinə hidroloji və hidrogeoloji abidələri qeyd etmək olar. Naxçıvanda əsas hidroloji abidələrə çay dərələri, kanyonlar, şalalələr, uçqun bənd, vulkanik və buzlaq mənşəli göllər, hidrogeoloji abidələrə isə kiçik bir ərazidə zənginliyi ilə seçilən mineral və termal bulaqları aid etmək olar. Əsas hidroloji abidələrə Pəzməli, Qazançı, Havuş və Gurbulaq şalaləri, Batabat, Göygöl, Qanlıgöl, Naxışnərgiz və Qahab gölləri. Arpaçay, Əlincəçay, Ordubad, Parağaçayın cəlbedici kanyonları və geniş çay dərələri, Kükü çayının çay dərəsində olan kiçik şalalələr aiddir. Naxçıvanda hidroloji abidələr ekoturizm, rekreasiya, təbiət turizminin inkişafı baxımından əlverişli ərazilərdən sayılır[2]. Bunlardan Batabat gölünün dağ mənzərələri, ekoturizm imkanları, piknik zonaları, istirahət, haykinq və trekinq üçün cəlbediciliyi ilə seçilir. Onu da qeyd etmək ki, Batabat gölünün ekoturizmlə yanaşı, mühüm istirahət zonası kimi turistləri cəlb edir.

Naxçıvanın digər gölləri əsasən dağ-çəmən və dağ çöl landsaftı ilə əhatə olunur. Göygöl, Qazangöl və Qanlı gölləri hündür dağlıq ərazilərdə yerləşməsi, yol infrastrukturunun olmaması, yalnız dağ yürüşləri həvəskarları üçün cəlbediciliyini saxlayır[2]. Qeyd olunan göllər və ətraf ərazilərdə ekoturizm, dağ piyada turizmi, kamping və dağa dırmanma turizm növlərinin təşkili məqsədəuyğun olardı. Babək rayonunda olan Naxışnərgiz və Qahab gölləri istirahət, balıq ovu, ekoturizm üçün əlverişli olması, yol əlçatanlığı turistlərin yay mövsümündə istirahətinin təşkilinə imkan verir. Qeyd olunan göllərin ətrafında bir sıra istirahət və piknik yerləri yay turizm mövsümündə fəaliyyət göstərir.

Naxçıvan gölləri həm su təchizatında, çayların qidalanmasında, kənd təsərrüfatı məqsədilə istifadə olunur ki, bu da ekoloji mühitin qorunmasını zəruri edir. Buna görə də qeyd olunan göllərin ətrafında dayanıqlı və yaşıl turizmin inkişaf etdilməsi ətraf mühitin qorunmasına, əhalinin davamlı gəlir mənbələrinin formalaşmasına səbəb olacaqdır.

Naxçıvanın zəngin hidrogeoloji abidələri olan müalicəvi mineral suları ənənəvi olaraq turizm və süfrə suyu kimi geniş istifadə olunub. Belə ki, regionda 250-dən çox mineral su mənbələri vardır ki, bu da ölkədə mövcud müalicəvi suların 30% təşkil edir. Həmçinin karbon qazlı müalicəvi suların yarısından çoxu bu regionda cəmlənmişdir. Mineral suların termal, karbonatlı və müxtəlif ion tərkibli növləri vardır ki, onların əsas hissəsi karbohidrat-hidrokarbonat və müxtəlif duz tərkibliyədir. Qeyd olunan geoloji və hidrogeoloji şərait balneologiya və süfrə suyu istehsalına əlverişli baza yaradır[4].

Naxçıvanda minearal su mənbələrindən daha çox kommersiya məqsədilə süfrə suyu kimi istifadə olunur. Bunlardan “Badamlı”, “Sirab”, “Zorbulaq”, “Vayxır” və “Böyrək bulaq” müalicəvi suların

qablaşdırılmasının qeyd etmək olar. Həmçinin “Darıdağ” termal müalicə mərkəzi, Vayxır və Batabatın ənənəvi olaraq balneoterapiya mərkəzi kimi istifadə edilir. Mineral suların istifadə əhalinin məşğuluğunun artmasına, həmçinin mineral su doldurulması müəssisələrinin əlavə dəyər yaratmasına (qablaşdırma, loqistika, satış) imkan vermişdir[4]. Lakin bəzi icmalar mənbədən gəlir əldə etsə də, ətraf mühitə təzyiqin artması müşahidə edilir. Belə ki, müalicəvi su mənbələrinin kütləvi kommersiyalaşdırılması və sanatoriya-turizm infrastrukturunun genişləndirilməsi yerli hidrogeoloji resurslara mənfi təsirlərin göstərir. Buna görə də dayanıqlı turizm siyasətinin təşkili, ətraf mühitin qorunması, mineral suların sanitariya vəziyyətinə nəzarət üçün onun sərhədləri daxilində çirklənmə mənbələrinin ləğvini tələb edir. Mövcud mineral mənbələrin davamlı istifadəsi üçün əsaslı idarəetmə, ekoloji nəzarət, balanslı istifadənin təmin edilməsi, suların analizinin müntəzəmləşdirilməsi, beynəlxalq analoqlarından üstünlüyünün göstərilməsi, təbliği ölkə daxili və qlobal miqyasda rəqabətə davamlı balneoloji və wellness-turizm mərkəzinə çevrilə bilər.

Naxçıvanın landsaft abidələri ərazinin iqlimi, torpaq şəraiti və geomorfoloji formaları ilə birbaşa bağlı olaraq formalaşmışdır. Turizm baxımından daha çox əhəmiyyət kəsb edən landsaft abidələrinə Batabat yaylaqları, Biçənək meşələri, Haçadağ və Qapıcıq zirvələri ətrafında olan alp çəmənlikləri, endemik bitkilərdən ibarət Ordubad meşələrinin tərkibindəki dendroflorası, Şahbuz rayonu Ağbulaq ətrafı və digər ərazilərdə yayılan palıd, vələs və şorq çinarından ibarət meşəlik sahələrin ekoloji və dayanıqlı turizmin inkişafının bazasını təşkil edir. Landsaft abidələri ekoturizm, dağ turizmi, yayla, trekinq və haykinq, foto-turizm və digər açıq hava turizm fəaliyyətləri üçün yüksək potensiala malikdir.

Naxçıvanda yayılan müalicəvi ot bitkiləri, yabanı giləmeyvə ağac və kolluqları fitoturizm inkişafında baza rolunu oynaya bilər. Burada yayılan dərman bitkiləri sağlamlıq turizmi üçün əlverişli şərait yaratmaqla yanaşı, icmaların turizm də daha çox gəlir götürməsinə imkan verir.

Naxçıvanda təbiət abidələrindən istifadə etməklə turizm klasterlərinin formalaşması mümkündür ki, bununla bazasını 1162 abidə, o cümlədə 140-a yaxın təbiət abidəsi və 7 geoloji-geomorfoloji abidədən ibarətdir. Naxçıvanda təbiət turizm klasterinin formalaşmasında UNESCO-nun qlobal geoparklar layihəsinə uyğun olaraq geoloji və arxeoloji resursların, mədəni irsi birləşdirən uyğurlu nümunə olaraq qeyd edə bilərik. Geoparklar layihəsi mövcud tələblərin geoloji, geomorfoloji, mədəni irs resursların cəmlənməsi və icmaların yayırlanmasını əhatə edir ki, bu da İlandağ və Əlincə qalası ətraf əraziləri əhatə edə bilər. Bununla yanaşı, beynəlxalq təcrübə olaraq Portuqaliyanın Arouca Geoparkını misal göstərmək olar ki, bu da 3,8 km² ərazidə geoloji, geomorfoloji və mədəni irsin istifadəsinə əsaslanır[9]. Belə ki, Arouca geoparkı ziyarətçilər üçün motivasiyalarına görə seqmentləşdirilməsi, onlar üçün müxtəlif turizm paketlərinin təqdim edilməsi klaster strategiyasının məhsul yönümlü inkişafına təkan vermişdir. Bu yanaşma, Naxçıvanda geoloji-geomorfoloji abidələr, mədəni və təbii irsə əsaslanan turizm paketlərinin təqdim edilməsi ilə əlavə dəyər yarada bilər.

Turizm məhsullarının seqmentlərə uyğun paketlərin hazırlanması, markerinqi, xüsusi maraqlı qruplar üçün regionun geoloji-geomorfoloji, təbii-mədəni irs, quş müşahidəçiliyi marşrutlarının təqdim edilə bilər. Belə ki, regionun mühüm geoloji-geomorfoloji abidələrin əhatə edən geoturizm, həmçinin təbii və mədəni irs mərkəzləri əsasında ekoturizm paketlərinin təqdim edilməsi onların turizm cəlbediciliyini artıracaqdır. Bu məqsədlə İlandağ, Əlincə, Gəmiqaya və ətraf ərazilərin ekosistemi əsasında geoparkların təşkili, təbii, mədəni resursların birgə istifadə edilməsinə, icmalar üçün əlavə dəyər yaradacaqdır.

Şəkil 1. Naxçıvan MR təbiət abidələrindən turizmdə istifadə klasteri [5]

Naxçıvanda təbiət abidələrindən istifadənin klaster yanaşmasının təhlili göstərir ki, təbii və mədəni irsin sintezini təşkil etməsi ondan istifadənin sinerji yanaşması tələb edir. Bu yanaşma, mövcud resursların bazasında təbii və mədəni irs paketlərin təqdim edilməsində icmaların iştirakının nəzərdə tutur. Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi davamlı turizmin təşkilinə, yeni turizm marşrutlarının təklifinə imkan verir. Təbiət abidələrinin qorunması və tənzimlənən turist axınlarının təşkili, ekoloji, yaşıl və açıq hava turizm fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi daha effektiv sayılır.

Nəticə. Naxçıvanda təbiət abidələrindən turizm məqsədilə istifadə edilməsi geniş resurs bazasına əsaslanırsa da, ondan istifadənin müasir vəziyyəti çox aşağı olaraq qalır. Regiona cəlb edilə biləcək turist segmentləri əsasən ekoturistlər və təbiət həvəskarları, eketerim axtaranlar, həmçinin sağlamlıq-istirahət, speleoturizm, təbii qısa səfərlərə gələnələr və tədiqat və elmi araşdırmalara gələnələrdən ibarətdir.

Naxçıvanda tematik turizm marşrutları üzrə Gəmiqaya, Əlicə dağları və mədəni irs, İlandağ, Darıdağ, Nəhəcir və s. dağların əhatə edən geoturizm paketləri təqdim edilməlidir. Həmçinin maraqlı tərəflərin iştirakını nəzərə almaqla kənd və icma əsaslı turizm paketləri, ekoloji və açıq hava turizm fəaliyyətlərini özündə birləşdirən açıq hava turizm fəaliyyətlərinin təşkili intensiv turist axınlarını təmin edəcəkdir. Bununla yanaşı, yerli bələdçi xidmətləri, ekotəhsil və ekspedisiya proqramları, tematik kütləvi tədbirlərin keçirilməsi turizm baxımından cəlbediciliyini artıracaqdır.

Turizm klasterlərinin təşkili təbii və mədəni irsin turizm marşrutları və xidmət paketlərində istifadə edilməsinə, dayanıqlı turizmin inkişafına, yerli icmaların cəlb edilməsinə, infrastukturun mərhələli inkişafına və nəticədə turist axınlarının artmasını təmin edəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Naxçıvan ensiklopediyası, AMEA nəşriyyatı, 2002, 594 s.
2. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası Naxçıvan, 2008, 521 s.
3. Əliyev, S. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təbiət Abidələri. *Bakı: Elm, 2019, 164 s.*
4. Məmmədov, Q. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təbii Sularının Balneoloji Xüsusiyyətləri. *Bakı: Elm, 2019.*
5. Ahmadov, Fariz; Mirzayeva, Gulnar; Mammadov, Ilkin. Competitiveness Analysis of the Tourism Sector in Azerbaijan and the Clustering Problem//*Journal of Environmental Management and Tourism, Cild 12, Sayı 8, səhifələr 2240-2250, Dekabr 2021. ISSN: 2068-7729. DOI: 10.14505/jemt.v12.8(56).22*
6. Luluk Fadliyanti, Iwan Harsono, Himawan Sutanto, Tuti Handayani, Lalu Dema Arkandia, Jalaludin The role of tourism in the sustainable development goals\\ *Economics Studies and Banking Journal Vol1(4)2024:176-184*

7. Samira Sahebalzamani & Giovanna Bertella (2018) Business Models and Sustainability in Nature Tourism: A Systematic Review of the Literature\\ Sustainability 2018, 10(9), 3226; <https://doi.org/10.3390/su10093226>
8. Matilde Córdoba Azcárate (2024) Tourism, space, and place: bridging past, present and future research \\An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, p.735-755. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2404644>
9. Kangarli, T., Ibrahimov, V., Rashidov, T. (2019). Feasibility Study of the ‘Ilandagh’ Geopark Creation in Nakhchivan Autonomous Republic (Azerbaijan) // Geoheritage, 11(4), 1973–1980. DOI: 10.1007/s12371-019-00409-7.
10. Kangarli, T., Ibrahimov, V., Rashidov, T. et al. (2024). Potential opportunities for organization of geopark in Nakhchivan Autonomous Republic // ANAS Transactions — Earth Sciences, 2/2024.
11. Kangarli T.N., Kangarli I.T., Rashidov T.M., Ibrahimov V.B. (2018). „Creation of ‘Ilandag’ Geopark in the Nakhchivan Autonomous Republic“. Priroda (Russian), 2018, No.11, pp.44–51.
12. UNESCO Tentative List / Gamigaya and Goy-gol Historical-Cultural and Natural Complex <https://whc.unesco.org/en/search/?criteria=iran&index=267&maxrows=133>